

УДК 37.09:004.4:005.94

Світлана Веприк

доцент кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0001-9886-4103>

Максим Настаченко

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ ЗІ ШКОЛЯРАМИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Анотація. В статті розглянуто електронні освітні платформи та онлайн-ресурси для організації зворотного зв'язку при змішаному навчанні у закладах загальної середньої освіти.

Ключові слова: електронні дидактичні матеріали, наочність, змішане навчання, дистанційне навчання, дистанційний курс, ресурси зворотнього зв'язку.

Постановка проблеми. У теперішній складний час гостро постають питання організації шкільної освіти. Через війну в Україні порушено мирне життя – зруйновані школи, вимушено переселені учні та педагоги, які навчаються і працюють у нових для себе школах по всій Україні та за її межами. У деяких областях України неможливо організувати звичайне традиційне навчання через неможливість приймати участь в освітньому процесі як окремих дітей, так і цілих шкіл через бойові дії, повітряні тривоги та інші причини, пов'язані з війною, через відсутність світла та інтернету складно дотримуватись сталого розкладу занять та синхронного режиму. Тому у закладах освіти доцільним є запровадження змішаного навчання, яке передбачає організацію доступу в синхронному та асинхронному режимах.

Метою статті є аналіз можливостей інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій в організації змішаного навчання у закладах загальної середньої освіти, опис електронних освітніх платформ і ресурсів зворотнього зв'язку.

Виклад основного матеріалу. Європейська комісія ще у 2019 році підготувала дорожню карту впровадження змішаного навчання (blended learning) у школах [1], яке актуальним було через розповсюдження Covid19 та відповідних карантинних обмежень. Змішане навчання цього року також залишається актуальним. В зазначеній дорожній карті подано означення змішаного навчання або blended learning як поєднання навчання у школі із дистанційною формою, у тому числі онлайн [1]. Європейська комісія також визначила, що організоване змішане навчання може бути гнучким для усіх учасників процесу: в учнях розвивається проактивний підхід до навчання, підсилюються їх цифрові навички. Змішане навчання спонукає здобувачів освіти бути більш самостійними і відповідальними, а учителів – виконувати роль фасилітатора та скористатися нагодою зробити навчання більш індивідуальним.

Проте, blended learning – це не просто поєднання віртуального і офлайн навчання, це цілісний підхід, який включає освітнє середовище – школу, онлайн-простір, домівки учнів та вчителів; учасників – учнів, вчителів, батьків; розвиток компетенцій всіх учасників [1].

У дорожній карті впровадження змішаного навчання визначено 10 найважливіших складових, на які необхідно звертати увагу при організації змішаного навчання [1, 2]. Це перевернутий клас або flipped classroom; розширене поняття «уроку»; новий підхід до розкладу занять; доступ до цифрових технологій та надійного інтернету; значна автономія педагогів; прозорість планування та навчальних очікувань; співпраця із батьками; зрозуміла система оцінювання здобутків учнів; виділення часу для живого діалогу; розширення самого поняття «шкільне приміщення».

У Положенні про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 електронне освітнє середовище розглядається «як сукупність умов навчання, виховання та розвитку учнів, що забезпечуються за допомогою сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій» [3]. Таким чином, змішане навчання має відбуватись із застосуванням спеціальної онлайн-

платформи. Для учнів та педагогів освітня платформа має бути комфортною і зрозумілою, були чіткими критерії оцінювання та термінів виконання завдань [4]. Крім того, важливо, щоб платформа надавала можливість організації зворотного зв'язку зі школярами.

Елементи і ресурси електронної освітньої платформи (ЕОП) дозволяють створити таке навчальне середовище, яке сприяє налагодженню і навіть стимулюванню зворотного зв'язку, забезпечує максимально можливу віртуальну присутність учителя у дистанційному курсі, забезпечує постійну підтримку і діалог і нерозривно пов'язано з інтерактивністю. ЕОП при організації змішаного навчання створює освітнє середовище, яке дає учню можливість отримувати знання, уміння, навички та вирішувати проблеми, що з'являються у особистій діяльності. Але від учителя вимагається пристосування сучасних дидактичних методів і прийомів до використання при такому навчанні через правильний відбір та використання сучасних Інтернет-технологій, Web-технологій та елементів і ресурсів обраної системи ЕОП.

ЕОП дозволяє поділити навчальний час заняття на синхронний та асинхронний режими. ЕОП є багатофункціональною системою, яка містить багато можливостей, починаючи від електронних журналів та щоденників, до планування уроків та формування повної звітності, надає можливості ведення електронного обліку відвідуваності, класних журналів, учнівських щоденників, публікації новин, перегляду розкладу та інформації про школу, створення статистичних вибірок з внесених даних, зручного спілкування та обміну інформацією між усіма учасниками освітнього процесу.

Платформ для реалізації змішаного навчання, що запроваджені в Україні, досить багато - різних за функціональними можливостями, інтерфейсом, зворотним зв'язком. Наведемо найбільш поширені платформи, які підтримують можливість організації змішаного навчання: Google Classroom (<https://classroom.google.com>); Moodle (<https://moodle.org>); Edmodo (<https://www.edmodo.com>); HUMAN (<https://www.human.ua>); NZ.UA (<https://nz.ua>); Моя Школа (<https://moiashkola.ua>); МійКлас (<https://miyklas.com.ua>); mobiSchool (<https://www.mobischool.mw>); E-schools (<https://e-schools.info>); Єдина

школа (<https://eschool-ua.com>); ClassDojo (<https://www.classdojo.com>); Electronic Journal (<https://e-journal.iea.gov.ua>).

Всі запропоновані для змішаного навчання електронні освітні платформи являють собою динамічне об'єктно-орієнтоване навчальне середовище, яке є модульним за будовою і призначене для об'єднання педагогів, адміністраторів, учнів і батьків у єдину, надійну і безпечну, інтегровану систему для створення персоналізованого дистанційного навчального середовища. З цими онлайн-ресурсами вчитель зможе успішно організувати дистанційну взаємодію з учнями. Навчальний простір наповнюється потрібною інформацією, створюються різноманітні завдання.

Питанням зворотного зв'язку в навчальному процесі присвячено багато робіт як вітчизняних, так і зарубіжних педагогів, більшість з них розглядають зворотний зв'язок у навчальному процесі як одне з центральних понять в освіті. Фахівці зазначають, що «сучасний підхід без зворотного зв'язку не може існувати зовсім, оскільки він припускає, що в навчальному процесі ініціатива виходить від учня. Саме учень – активна ланка: він задає тон всьому процесу і формує запит на ту чи іншу підтримку від вчителя» [5].

В якості основної функції зворотного зв'язку В.Кухаренко називає отримання інформації про навчальну діяльність, щоб спроектувати і розробити систему навчальних дій, які забезпечували б ефективне досягнення навчальних цілей [6].

Зворотний зв'язок надає учителю інформацію про результат навчальної діяльності учнів із оволодіння навичками та вміннями, а учням дозволяє здійснювати самооцінку досягнень і планувати свою подальшу навчальну діяльність. Тобто зворотний зв'язок є обов'язковою умовою успішного навчання та оцінювання, особливо змішаного.

Метою зворотного зв'язку є допомога учням щодо покращення їхньої роботи, корекції ставлення до роботи чи завдання, бажання виконати роботу або завдання краще. Для успішної реалізації різнопланового зворотнього зв'язку фахівці рекомендують вибрати не один, а кілька форматів зворотного зв'язку, які обов'язково мають бути

регулярними і органічними, але не сприймаються учнями як чергова контрольна, коли в учнів може з'являється недовіра і страх [5].

Отже, зворотний зв'язок стає дієвим інструментом будь-якого навчання, який можливо забезпечити, використовуючи різні інтернет-ресурси. Таких інструментів безліч – різних за формою, за функціональністю, за можливостями, за доступністю, за технічними вимогами тощо.

Проаналізувавши існуючі інтернет-ресурси, з'ясувалося, що умовно їх можна поділити на чотири групи за їх функціональністю.

До першої групи можна віднести інтернет-ресурси для створення електронних інтерактивних дошок. Онлайнові дошки варто використовувати для організації мозкового штурму, взаємодії учнів у командах, їхньої спільної самостійної роботи. До таких сервісів відносяться Padlet (<https://uk.padlet.com>); Google Jamboard (<https://jamboard.google.com>); Nearpod (<https://nearpod.com>); Linoit (<http://linoit.com>); Scrumblr (<http://scrumblr.ca>); Miro (<https://miro.com>); Popplet (<https://www.popplet.com>); Twiddla (<https://www.twiddla.com>); Google Keep (<https://keep.google.com>); Trello (<https://trello.com/uk>); Symbaloo (<https://www.symbaloo.com>); Flinga (<https://flinga.fi>); Classroomscreen (<https://classroomscreen.com>); Conceptboard (<https://conceptboard.com>) тощо. Це потужні сервіси (електронні, інтерактивні дошки) для спільної роботи з інформацією у реальному часі. Декілька користувачів можуть одночасно вносити правки та бачити зміни в реальному часі. Ці сервіси дозволяють розміщувати «стікери» з текстом, графікою, файлами, посиланнями на відео, налаштувати розміщення наліпок у певному порядку, налаштувати оцінку та коментування стікерів. У стікерів можна правити текст, місцезнаходження та позначку кольором, можна додавати будь-які елементи, малювати. Зручно, що вміст інтерактивної дошки можна імпортувати у формат малюнка або PDF-файлу, зберігати результати роботи, публікувати і демонструвати у режимі презентації, здійснювати запис екрана під час демонстрації. Робочий простір можна захищати паролем, є вбудований чат з аудіозв'язком.

До другої групи можна віднести інтернет-інструменти для створення онлайнових дидактичних вправ, тестових завдань,

кресвордів, ігор, анкетування та опитування. Ці онлайн-ресурси допоможуть організувати оцінювання та закріпити отримані учнями знання. Серед найпопулярніших інструментів для створення та організації тестування, дидактичних вправ, кресвордів, ігор можна відокремити наступні: Google Форми (<https://docs.google.com/forms>); Kahoot (<https://kahoot.com>); LearningApps (<https://learningapps.org>); Quizizz (<https://quizizz.com>); Onlinetestpad (<https://onlinetestpad.com/ua>); Quizlet (<https://quizlet.com>); Rebus (<http://rebus1.com>); Thatquiz (<https://www.thatquiz.org/uk>); Triventy (<http://www.triventy.com>); ClassTools.net (<https://classtools.net>); ClassMarker (<https://www.classmarker.com>); ProProfs Training Maker (<https://www.proprofs.com/training>); Easy Test Maker (<https://www.easytestmaker.com>); Wordmint (<https://wordmint.com>); Study Stack (<https://www.studystack.com>) та інші. Зазначені онлайн-платформи різняться за можливостями та інтерфейсом, за їх допомогою можна урізноманітнити навчальний процес. Ці сервіси дозволяють створювати тестові завдання для перевірки знань учнів у вигляді вікторин, дидактичних ігор, інтерактивних діалогових тренажерів для різних цілей із різною функціональністю: з вибором однієї правильної відповіді (множинний вибір) або декількох правильних відповідей, вибором зі списку, введенням тексту, позначення на шкалі або сітки, обранням дати та часу. Сервіси надають можливості вставляти світлини, відеофрагменти, ставити бали за правильність та швидкість виконання, дублювати чи редагувати існуючі тести. Завдання, створені засобами зазначених інструментів, як правило, є доступними на будь-яких пристроях, які мають доступ до Інтернету, вони не є складовою конкретного сценарію чи програми, а є окремим елементом, тому їх можна використати у будь-якому варіанті сценарію уроку чи в якості частини навчального завдання.

До третьої групи можна віднести інтернет-ресурси для створення інтерактивних робочих аркушів та електронних книг, які допоможуть організувати формувальне оцінювання та закріпити отримані учнями знання. До найпопулярніших інструментів можна віднести такі сервіси: Book Creator (<https://www.google.com>); Ourboox (<https://www.ourboox.com>); Wizer.me (<https://wizer.me>); Formative (<https://www.formative.com>);

LiveWorksheets (<https://www.liveworksheets.com>); WriteReader (<https://www.writereader.com>); Teacher Made (<https://teachermade.com>); Blendspace (<https://www.blendspace.com>); Classkick (<https://classkick.com>); eXeLearning та інші.

Ресурси, що призначені для створення інтерактивних онлайн робочих аркушів з предмету, дозволяють поживавити звичайні друковані матеріали: створити сторінку або цілий робочий зошит із предмету, додати сторінки з певної теми до себе в зошит, тобто буде сформовано збірник вправ і завдань під потреби класу; відзначити на завантажених аркушах (у форматі зображення, PDF або docx) місця, де учні можуть вводити свої відповіді з автоматизованою перевіркою правильності виконання завдання; вставити також аудіо та відеоматеріали для прослуховування/перегляду. Зазначені онлайн-платформи можуть бути використані для створення та обміну цифровими книгами учителем разом з учнями. Створені мультимедійні книги можуть включати текст, зображення, відео, головоломки, карти, тести і навіть запис голосу. Зазначені ресурси інтегруються із іншими сайтами для створення освітнього інтерактивного веб-контенту.

До четвертої групи можна віднести інструменти зворотного зв'язку, які в режимі реального часу допомагають організувати опитування та голосування. Серед найпопулярніших інструментів виявилися: Tricider (<http://www.tricider.com>); Doodle (<https://doodle.com/en>); Flisti (<https://flisti.com>); Mentimeter (<https://www.mentimeter.com>); Slido (<https://www.slido.com>); Poll Everywhere (<https://www.polleverywhere.com/app>); GoSoapBox (<https://www.gosoapbox.com>); Ziptet (<https://ziptet.com>); Wooclap (<https://www.wooclap.com>); AnswerGarden (<https://answergarden.ch>) та інші. Зазначені інтерактивні сервіси зворотного зв'язку дозволяють створити голосування або опитування в режимі реального часу, онлайн опитування, запитання і відповіді, вікторини і хмари слів незалежно від місцезнаходження учнів, зафіксувати їхні погляди та зробити так, щоб усі відчували зв'язок. Можна встановлювати терміни опитування, оприлюднювати і представляти результати опитування у вигляді діаграм, написання коментаря до варіанту відповіді, відповіді учасників

на поставлені запитання миттєво можуть формувати зростаючу хмару слів.

Ресурси Mentimeter і Poll Everywhere дозволяють створити мобільне опитування, який автоматично може бути інтегрованим у презентацію на Google Slides або PowerPoint. Сервіси дозволяють доповідачу зібрати та представити на слайді думку аудиторії в режимі реального часу. Доповідач за допомогою онлайн-голосування через мобільний телефон, планшет або комп'ютер може дізнатись, що думає аудиторія з того чи іншого приводу: опитування, що розміщене безпосередньо у презентації, автоматично стає активним і викладачу не потрібно завершувати презентацію для того, щоб запустити опитування в окремому вікні під час доповіді. Результати опитування відображаються на комп'ютері, із якого відбувається презентація, синхронно.

Зворотний зв'язок є основною функцією контролю, що забезпечує керування процесом навчання. Такий зв'язок надає учителю інформацію про рівень та динаміку успішності учнів, моніторинг наявності відхилень та недоліків. Учитель має можливість аналізувати цю інформацію, виявляти правильність обраної методики, ступінь її відповідності реальним потребам навчання, своєчасно оцінити методичну ситуацію, додати необхідні коригувальні зміни до подальшої навчальної стратегії, підібрати вправи, визначити режим і тривалість їх виконання.

Висновки. Організація змішаного навчання не відрізняється від традиційного, але має специфічні способи реалізації, що обумовлено самими особливостями дистанційних технологій навчання та можливостями онлайн інструментарія. Сучасний інструментарій дає змогу якісно реалізувати мають бути реалізовані всі навчальні етапи змішаного навчання: отримання нової інформації, опрацювання інформації, і обов'язково зворотний зв'язок і контроль.

Список використаних джерел

1. Blended learning in school education – guidelines for the start of the academic year 2020/21. URL: <https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/>

- Blended%20learning%20in%20school%20education_European%20Commission_June%202020.pdf
2. Кисельова К. Як запровадити змішане навчання у школі: 10 найважливіших складових. URL: <https://osvitoria.media/experience/ yak-zaprovadyty-zmishane-navchannya-u-shkoli-10-najvazhlyvishyh-skladovyh/>
 3. Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 1115 від 08.09.2020 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20> (дата звернення 20.12.2021)
 4. Якісне дистанційне навчання в умовах війни: поради директору школи / Портал Державної служби якості освіти України URL: <https://sqe.gov.ua/yakisne-distanciyne-navchannya-v-umovakh/> (дата звернення 20.08.2022)
 5. Для чого потрібен зворотний зв'язок на уроці? // TEACHHUB Незалежна Освітня Корпорація. URL: <https://teach-hub.com/dlya-choho-potriben-zvorotnyj-zvyazok-na-urotsi/> (дата звернення 25.10.2021)
 6. Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання : Умови застосування. Дистанційний курс : Навчальний посібник. / За ред.. В.М. Кухаренка. Харків : НТУ "ХПІ", "Торсінг", 2001. 320 с.

ORGANIZING FEEDBACK WITH SCHOOL STUDENTS IN CONDITIONS OF MIXED EDUCATION

S. Vepryk, M. Nastachenko

Abstract. The article examines electronic educational platforms and online resources for organizing feedback during blended learning in general secondary education institutions.

Keywords: electronic didactic materials, visualization, blended learning, distance learning, distance course, feedback resources.